

Développement d'une méthode de génotypage de la résistance de cible d'*Aphis fabae* vis-à-vis des pyréthrinoïdes sur pois maraîcher dans le cadre du plan de surveillance 2020

Rédacteurs : Séverine Fontaine, Laëtitia Caddoux, Benoit Barrès

Contexte

Le puceron noir de la fève, *Aphis fabae*, est un parasite de nombreuses plantes sauvages ou cultivées sous abris et de plein champ. Cette espèce a un cycle holocyclique dioécique, c'est-à-dire qu'il alterne une reproduction sexuée sur des hôtes primaires, le fusain d'Europe (*Euonymus europaeus*) ou le seringat (*Philadelphus coronarius*), avec des cycles de reproduction asexuée sur des hôtes secondaires. Il est capable de coloniser de nombreuses espèces comme hôtes secondaires telles que des plantes de la famille des Chenopodiacees, des Ombellifères, des Astéracées et des Fabacées, avec une préférence pour ces dernières. Sur pois et féverole, ce puceron cause des dégâts directs en altérant la croissance des plantes, en déformant les feuilles, en provoquant l'avortement de fleurs par la toxicité de sa salive ainsi qu'en favorisant le développement de la fumagine. Ce ravageur est également le vecteur de viroses. Avec le retrait des autorisations des néonicotinoïdes, la lutte chimique contre ce ravageur repose désormais uniquement sur l'utilisation de produits phytosanitaires à base de substances actives de la famille des pyréthrinoïdes. La pression de sélection exercée par cette famille accroît le risque de développement de résistance. L'un des mécanismes de résistance aux pyréthrinoïdes le plus répandu chez les insectes repose sur une modification de la cible de l'insecticide : le canal sodium. La mutation la plus courante, est nommée *kdr* (knockdown resistance), elle affecte le codon 1014 du canal sodium. Elle est responsable de la substitution d'une leucine par une phénylalanine (mutation L1014F). Une seconde mutation nommée *skdr* (pour super-knockdown resistance) est également couramment identifiée. Elle affecte le

codon 918 du canal sodium et peut être trouvée en association ou non avec la mutation *kdr* selon les substitutions qui affectent le codon 918. Ces allèles ont été détectés chez de nombreuses espèces d'insectes (Rinkevich *et al.*, 2013) dont des pucerons. A ce jour, aucune des mutations *kdr* ou *skdr* n'a été rapportée chez l'espèce *A. fabae*. Dans un contexte où le risque d'évolution de la résistance aux pyréthriinoïdes est accru, la mise au point d'une méthode permettant de rechercher la présence éventuelle des allèles *kdr* ou *skdr* chez l'espèce *A. fabae* est stratégique.

Matériels et Méthodes

1) Prélèvements

Figure 1 : Répartition des prélèvements sur pois maraîcher prévus et reçus en fonction des régions pour le plan de surveillance 2020 sur la résistance vis-à-vis des pyréthriinoïdes d'*A. fabae*.

Les prélèvements ont été réalisés selon les modalités décrites dans la fiche de prélèvement (Annexe 1). Le nombre de prélèvements à réaliser par région a été défini dans l'Annexe 1 de l'instruction technique **DGAL/SDQSPV/2019-876**. En 2020, le plan de surveillance prévoyait l'échantillonnage de quatre prélèvements sur culture pois maraîchers (deux pour la région Hauts de France, un pour la région Grand Est). Deux prélèvements provenant des Hauts de France ont été réalisés sur fèves et reçus au laboratoire (Figure 1).

2) Protocole de test

La méthode développée avait pour objectif le séquençage partiel du gène du canal sodium de *A. fabae*. Aucune séquence du canal sodium n'était présente dans les bases de données pour cette espèce. Une première étape pour développer cette méthode a consisté à comparer des séquences connues du gène de canal sodium d'espèces proches d'*A. fabae* et à identifier des zones de ces séquences assez conservées entre les espèces. Ces zones peu variables ont été choisies pour concevoir des amorces dites dégénérées, c'est-à-dire des amorces qui pour certaines positions ont plusieurs bases possibles. Cela permet de tester rapidement un mélange d'amorces et d'augmenter les chances d'amplification d'un fragment d'intérêt dont la séquence n'est pas parfaitement connue.

Plusieurs couples d'amorces ont ainsi été conçus et testés sur quelques extraits d'ADN d'*A. fabae*. L'un de ces couples a permis l'obtention d'un fragment d'environ 500 pb. Ce fragment a été séquencé. La séquence obtenue a été déposée sur le site NCBI avec le numéro d'accès MW620835 et il a été utilisé pour concevoir des amorces spécifiques de l'espèce *A. fabae*. *In fine*, le couple d'amorces obtenu permet le séquençage d'une portion du canal sodium d'environ 500 pb qui contient les trois codons (918, 932 et 1014) connus pour être impliqués dans la résistance de cible aux pyréthriinoïdes chez d'autres espèces de pucerons. Ces amorces ont été utilisées pour l'analyse des pucerons échantillonnés en 2020. Les produits PCR obtenus ont été séquencés et les séquences ont été analysées, et comparées à la séquence MW620835 (Figure 2).

Figure 2 : Représentation des principales étapes du protocole de recherche d'une résistance aux pyréthriinoïdes liée à la modification de la cible de l'insecticide. Étape I : échantillonnage du puceron dans le prélèvement reçu (crédit photo INRA, Bernard Chaubet) – Étape II : extraction de l'ADN du puceron – Étape III : amplification d'une portion du gène du canal sodium susceptible de contenir des mutations impliquées dans la résistance aux pyréthriinoïdes – Étape IV : séquençage de l'ADN et analyse par comparaison à la séquence MW620835.

Résultats et Interprétations

1) Résultats du plan et Interprétation

A l'arrivée au laboratoire, 30 pucerons ont été prélevés puis analysés pour chacun des prélèvements reçus (Annexe 2). Pour l'une de ces parcelles (20-0120), l'ADN de huit de ces pucerons a été regroupé et utilisé pour avoir suffisamment d'ADN pour le développement de la méthode avec les amorces dégénérées.

Un total de 52 pucerons a ensuite été analysé individuellement avec les amorces spécifiques d'*A. fabae* (non dégénérées). Sur l'ensemble de ces pucerons analysés, seuls 2 n'ont pas donné de résultats exploitables (un dans chacune des parcelles). Pour les 50 pucerons restants, aucune mutation affectant les codons connus pour être impliqués dans la résistance aux pyréthrinoïdes (*kdr* ou *skdr*) n'a été détectée (Figure 4).

Figure 4 : Cartes des résultats de la recherche de mutation(s) liée(s) à la résistance aux pyréthrinoïdes chez *A. fabae*. La couleur bleue représente les prélèvements dans lesquels aucune résistance n'a été détectée. L'aire des camemberts est proportionnelle au nombre de prélèvements reçus. Celui-ci est indiqué à l'intérieur de chaque camembert.

D'autres mécanismes de résistance qui n'impliquent pas une modification de la cible pourraient toutefois être présents dans les populations. A ce jour, seul un test biologique permettrait de mettre en évidence ces mécanismes de résistance non liés à la cible.

Conclusion

L'objectif du plan pour cette thématique initiée cette année, visait à développer une méthode d'analyse pour détecter, chez *A. fabae*, des résistances aux pyréthrinoïdes impliquant des modifications de la cible. Ainsi, la méthode développée en 2020 permet de séquencer deux des codons les plus couramment impliqués dans les résistances de cible aux pyréthrinoïdes chez d'autres pucerons (codon 918 et 1014) ainsi qu'un troisième codon (932) dont une mutation, toujours associée à la mutation *kdr*, peut augmenter le niveau de résistance aux pyréthrinoïdes. La méthode a été validée cette année sur une cinquantaine de pucerons provenant de populations qui vivent sur fève. Aucune mutation impliquée dans la résistance aux pyréthrinoïdes n'a été détectée dans les deux populations analysées. Ces populations ne présentent donc pas de résistance aux pyréthrinoïdes liée à une modification de la cible. Il est néanmoins impossible d'exclure l'existence d'une résistance aux pyréthrinoïdes impliquant un mécanisme non lié à la cible qui ne peut être mis en évidence avec la méthode utilisée (par exemple de la résistance par détoxification).

Pour les années à venir, la méthode d'analyse devra être testée sur des individus de l'espèce *A. fabae* vivants sur d'autres plantes hôtes. Cela permettra de finaliser la validation de la méthode. L'objectif sera également de poursuivre la surveillance de l'évolution de la résistance de cible aux pyréthrinoïdes dans un plus grand nombre de populations, sur un plus grand nombre de cultures hôtes colonisées par cette espèce.

Partenaires

Nous remercions Sophie Szilvasi, Expert National Cultures légumières, Pommes de terre et PPAMC, Jacques Grosman, Expert National vigne et animateur du réseau des experts nationaux de la protection des végétaux et U.N.I.L.E.T pour la réalisation et l'envoi des prélèvements.

Référence(s) citée(s)

Instruction technique **DGAL/SDQSPV/2019-876** :

<https://info.agriculture.gouv.fr/gedej/site/bo-agri/instruction-2019-876>

Date de validation / dernière édition : 22/01/2022

Annexe(s)

Annexe1 : Fiche protocole de prélèvement

PROTOCOLE DE PRÉLÈVEMENT

Aphis fabae / Pois maraîcher / pyréthrinoïdes

Objet : Identifier, chez *Aphis fabae*, des phénomènes de résistances aux pyréthrinoïdes par des tests moléculaires.

Choix des parcelles : Les prélèvements sont à réaliser dans des parcelles où il existe une pression de sélection aux substances actives de la famille des **pyréthrinoïdes**. Le nombre de prélèvements par région est précisé dans l'annexe 3 de la Note de Service DGAL/SDQSPV/2019-876.

Période(s) de prélèvement : du mois d'avril jusqu'à fin juin

Collecte :

Un prélèvement est constitué comme suit

- 40 à 50 feuilles de pois porteuses d'*Aphis fabae* provenant de 40 à 50 plants différents répartis sur la parcelle
- Ne pas prélever de feuilles humides
- Faire les prélèvements délicatement car les pucerons se laissent facilement tomber lorsqu'ils sont dérangés

Conditionnement :

- Empiler les feuilles pliées sur elle-même les unes sur les autres en intercalant régulièrement du papier absorbant.
- Envelopper le tout dans du papier absorbant et placer le prélèvement dans un sachet plastique fermé bien hermétiquement (type zip)
- Regrouper ensemble les sachets contenant les feuilles d'une même parcelle dans un carton rigide
- Conserver les sachets dans une glacière puis au réfrigérateur jusqu'à l'envoi

Expédition :

- Compléter la fiche pour chaque prélèvement de manière exhaustive
- Joindre cette fiche au prélèvement
- Envoyer par Chronopost les échantillons le plus rapidement possible après le prélèvement, **en début de semaine** (du lundi au mercredi)
- Prévenir le laboratoire par courriel juste avant l'envoi (severine.fontaine@anses.fr et laetitia.caddoux@anses.fr)

Ne pas faire d'envoi la semaine 32 (2 au 7 août)

ANSES LYON - Unité CASPER

Secteur Biologie Moléculaire

31 avenue Tony Garnier – 69364 LYON Cedex 07

Tél : 04.78.69.68.37

Annexe 2 : Liste et caractéristiques des prélèvements reçus

Référence prélèvement Anses	Référence prélèvement Expéditeur	Date de réception	Culture hôte	Organisme Préleveur	Region
20-0119	20-83-03	26/06/2020	fèves	UNILET (Union nationale interprofessionnelle des légumes transformés)	Hauts-de-France
20-0120	20-83-02	26/06/2020	fèves	UNILET (Union nationale interprofessionnelle des légumes transformés)	Hauts-de-France